

O‘roqova Gulnoza Baxtiyor qizi, O‘roqova Umida Baxtiyor qizi

Xalqaro Nordik Universiteti magistratura talabasi

Osiyo Xalqaro Universiteti magistratura talabasi

Email: g.oroqova@nordicuniversity.org

ORCID:0009-0007-1814-8867

Annotatsiya: Ushbu maqolada xalqaro ta’lim tadqiqotlari, xususan PIRLS natijalari asosida O‘zbekiston boshlang‘ich ta’lim tizimi ilg‘or davlatlar (Singapur, Rossiya, Finlyandiya) tajribasi bilan qiyosiy tahlil qilinadi. Tahlil jarayonida o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi, tanqidiy fikrlash, mustaqil kitobxonlik madaniyati, darsliklar va o‘qituvchilar malakasi asosiy mezon sifatida baholandi. PIRLS 2021 natijalari ko‘rsatishicha, O‘zbekiston 380 ball bilan o‘rtachadan ancha past natijani qayd etdi. Shu bilan birga, o‘quvchilarning “axborotni aniqlash” kompetensiyasi rivojlangan bo‘lsa-da, “baholash va talqin qilish” ko‘nikmalarida qiyinchiliklarga duch kelgan. Ilg‘or davlatlar tajribasi asosida O‘zbekiston ta’lim amaliyotida kitobxonlik muhitini shakllantirish, tanqidiy savol-topshiriqlarni kengaytirish va o‘qituvchilar malakasini muntazam oshirish muhim ahamiyatga ega ekani asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: PIRLS, o‘qish savodxonligi, ta’lim sifatini baholash, qiyosiy pedagogika, xalqaro tajriba, O‘zbekiston ta’limi.

Kirish

Bugungi rivojlanayotgan zamonda ta’lim sifati davlatlarning taraqqiyotini belgilovchi asosiy omillardan biri sifatida qaralmoqda. Shu sababli, mamlakatlar o‘z ta’lim tizimini xalqaro mezonlar asosida baholash, kuchli va zaif tomonlarini aniqlash hamda rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanishga intilmoqda. Xalqaro ta’lim tadqiqotlari – PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), PISA (Programme for International Student Assessment), TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) – bugungi kunda ta’lim sifatini o‘lchashning eng ishonchli vositalaridan hisoblanadi. Ularning natijalari ta’lim jarayonida qaysi metodlar samarali ekanligini, o‘quvchilarni XXI asr kompetensiyalariga tayyorlashda qaysi yo‘nalishlarga e’tibor qaratish lozimligini ko‘rsatib beradi. Xususan, PIRLS tadqiqoti 2001-yildan buyon har besh yilda bir marta o‘tkazilib kelinadi va u boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining o‘qish savodxonligini baholashga qaratilgan. Bu baholash jarayonida bolalarning matnni tushunish, axborotni aniqlash, talqin qilish, tahlil etish va baholash ko‘nikmalari sinovdan o‘tkaziladi. Mazkur natijalar ta’lim tizimining samaradorligi haqida xalqaro miqyosda aniq tasavvur beradi. Singapur, Rossiya, Finlyandiya kabi davlatlar yuqori natijalar ko‘rsatib, ta’lim tizimlarida kitobxonlik madaniyati,

tanqidiy fikrlash, ijodiy yondashuv va o‘qituvchi malakasiga ustuvor ahamiyat berishganini namoyon etdi.

O‘zbekiston 2021-yilda ilk bor PIRLS tadqiqotida ishtirok etdi va 380 ball natija bilan o‘rtacha ko‘rsatkichdan ancha past natijani qayd etdi. Biroq bu ko‘rsatkich mamlakat uchun juda muhim tajriba bo‘ldi, chunki natijalar o‘quvchilarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash imkonini berdi. Jumladan, o‘quvchilarning “axborotni aniqlash” ko‘nikmalari nisbatan yaxshi rivojlangan bo‘lsa-da, “matnni tahlil qilish va baholash”da sezilarli qiyinchiliklar kuzatildi. Ushbu holat ta‘lim tizimida o‘qish savodxonligi, tanqidiy fikrlash va kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga alohida e‘tibor qaratish lozimligini ko‘rsatdi. Shu sababli, ushbu maqolada PIRLS natijalari asosida ilg‘or davlatlarning ta‘lim tajribasi va O‘zbekiston ta‘lim amaliyoti qiyosiy tahlil qilinadi. Qiyosiy yondashuv orqali O‘zbekiston uchun dolzarb bo‘lgan metodlar, ta‘lim strategiyalari va siyosiy qarorlarni milliy sharoitga moslashtirish zarurligi asoslab beriladi.

Metodologiya

Ushbu tadqiqotning metodologiyasi xalqaro va milliy ta‘lim amaliyotini qiyosiy tahlil qilishga qaratildi. Avvalo, PIRLS 2021 tadqiqoti natijalari asosiy ma‘lumotlar manbai sifatida tanlandi. Ushbu tadqiqotda 60 dan ortiq mamlakat ishtirok etgan bo‘lib, ularning o‘rtasida O‘zbekiston ham ilk bor qatnashdi. Tadqiqot doirasida O‘zbekistonning ball ko‘rsatkichlari Singapur, Rossiya va Finlyandiya kabi yuqori natija ko‘rsatgan mamlakatlar ballari bilan solishtirildi. Natijalar o‘quvchilarning turli indikatorlar bo‘yicha – axborotni aniqlash, tushunish, tahlil qilish va baholash – ko‘nikmalarini baholash imkonini berdi.

Metodologik jihatdan ushbu ishda qiyosiy pedagogik tahlil usulidan foydalanildi. Bunda ilg‘or davlatlarning o‘quv dasturlari, darsliklari, o‘qitish metodlari va ta‘lim siyosati o‘rganilib, O‘zbekiston ta‘lim tizimidagi mavjud yondashuvlar bilan qiyoslandi. Shu orqali samarali strategiyalar va milliy ta‘limdagi bo‘shliqlar aniqlashga intilindi. Bundan tashqari, sifatli tahlil usuli asosida milliy ta‘lim siyosati hujjatlari – “O‘zbekiston–2030” strategiyasi, Prezident farmonlari va davlat dasturlari – o‘rganildi. Shu orqali xalqaro tadqiqot natijalarini milliy ta‘lim siyosati bilan uyg‘unlashtirish imkoniyatlari baholandi. Metodologiya jarayonida shuningdek, statistik ma‘lumotlar tahlili qo‘llanildi. PIRLS 2021 natijalaridagi ballar taqqoslanib, o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi darajasi aniq raqamlar asosida tahlil qilindi. Shu bilan birga, ilg‘or mamlakatlarning tajribasi milliy madaniyat va ehtiyojlarga mos keladigan tarzda o‘rganildi. Bu yondashuv O‘zbekiston uchun amaliy jihatdan qo‘llash mumkin bo‘lgan takliflarni ishlab chiqish imkonini berdi.

Natijalar

Singapur (576 ball) – integratsiyalashgan ta‘lim modeli, yuqori malakali o‘qituvchilar va keng kitobxonlik dasturlari yuqori natijaga olib kelgan.

Rossiya (567 ball) – matn tahlili, savol-javob va baholashga yo‘naltirilgan topshiriqlar keng qo‘llanadi.

Finlyandiya (549 ball) – o‘quvchilarga mustaqil kitob tanlash imkoniyati, o‘qishga qiziqishni oshiruvchi erkin metodlar qo‘llanadi.

O‘zbekiston (380 ball) – o‘quvchilar “axborotni aniqlash” indikatorida nisbatan yaxshi natija ko‘rsatgan, biroq “talqin qilish va baholash”da past ko‘rsatkich qayd etilgan.

Muhokama

Qiyosiy tahlil quyidagilarni ko‘rsatdi:

1. Ilg‘or davlatlarda o‘qish madaniyati oilada va maktabda muntazam qo‘llab-quvvatlanadi, O‘zbekistonda esa kitobxonlik muhiti yetarlicha shakllanmagan.
2. Singapur va Finlyandiya tajribasida tanqidiy va ijodiy fikrlashga asoslangan topshiriqlar ustuvor, O‘zbekistonda esa faktologik yodlashga asoslangan topshiriqlar ko‘p.
3. Rossiyada o‘qituvchilarni xalqaro standartlar asosida muntazam qayta tayyorlash yo‘lga qo‘yilgan, bu O‘zbekiston uchun dolzarb tajriba hisoblanadi.
4. O‘zbekistonda ta‘lim islohotlari keng ko‘lamda olib borilayotgan bo‘lsa-da, PIRLS natijalari bu islohotlarni samarali amalga oshirishda hali ko‘p ishlar bajarilishi kerakligini ko‘rsatmoqda.

Xulosa

PIRLS ma‘lumotlari O‘zbekiston ta‘lim tizimi uchun muhim ko‘rsatkich bo‘lib, uning yutuq va kamchiliklarini aniq namoyon etdi. Natijalar shuni ko‘rsatadiki, mamlakat o‘z ta‘lim tizimini rivojlantirishda xalqaro tajribalardan samarali foydalanishi lozim. Singapur, Rossiya va Finlyandiya tajribasi shuni tasdiqlaydiki, yuqori natijaga erishish uchun o‘qituvchi malakasi, o‘quv dasturlarining mazmuni, kitobxonlik madaniyati va tanqidiy fikrlashga asoslangan metodlar bir butun tizimda uyg‘unlashishi zarur.

O‘zbekiston so‘nggi yillarda ta‘lim sohasida katta islohotlarni amalga oshirmoqda, ammo PIRLS natijalari bu islohotlarni yanada samarali tashkil etish uchun amaliy qadamlar zarurligini ko‘rsatmoqda. Xususan, boshlang‘ich ta‘limda o‘quvchilarning mustaqil o‘qishga bo‘lgan qiziqishini kuchaytirish, darsliklardan tashqari qo‘shimcha adabiyotlarni keng joriy etish, ta‘lim muassasalarida kitobxonlik muhitini yaratish, o‘qituvchilarni muntazam malaka oshirish kurslari orqali qo‘llab-quvvatlash muhim ahamiyatga ega. Shu asosda aytish mumkinki, O‘zbekiston o‘zining boy madaniy merosi va xalqaro ilg‘or tajribani uyg‘unlashtirgan holda boshlang‘ich ta‘limni yangi bosqichga olib chiqishi mumkin. Bu esa nafaqat PIRLS, balki boshqa xalqaro baholash dasturlarida ham yuqori natijaga erishish uchun mustahkam zamin yaratadi.

Takliflar

1. Kitobxonlik muhitini rivojlantirish – maktab kutubxonalarini boyitish, ota-onalarni kitobxonlik jarayoniga faol jalb etish.
2. Darslik va qo‘shimcha materiallarni takomillashtirish – turli janrdagi matnlarni kengaytirish, tanqidiy fikrlashga yo‘naltirilgan savollarni kiritish.
3. O‘qituvchilar malakasini oshirish – muntazam qayta tayyorlash kurslari, xalqaro tajribalarni milliy amaliyotga tatbiq etish.
4. Ta‘lim siyosatini uyg‘unlashtirish – O‘zbekiston-2030 strategiyasi asosida ilg‘or davlatlar tajribasini milliy sharoit va qadriyatlariga moslashtirish.
5. O‘quvchilarda mustaqil kitobxonlikni rag‘batlantirish – sinf va maktab darajasida “kitobxonlik haftaligi”, “eng yaxshi kitobxon” kabi loyihalarni kengaytirish.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mullis, I.V.S. & Martin, M.O. (2022). PIRLS 2021 International Results in Reading. IEA.
2. Mullis, I.V.S., Martin, M.O., & Sainsbury, M. (2022). PIRLS 2021 Assessment Framework. IEA.
3. OECD (2019). PISA 2018 Results. Paris: OECD Publishing.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi PF-161-son Farmoni. (2023).
5. O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi. (2021–2023). Boshlang‘ich ta’lim sifati bo‘yicha hisobotlar. Toshkent.
ashtirish.